

INGLIZ TILIGA BOSHQA CHET TILLARIDAN O'ZLASHGAN SO'ZLAR TAHLILI**X.Yu.Olimov****Qo'qon DPI, ingliz tili o'qituvchisi****O'.A.Mirzaolimova****Qo'qon DPI, Biologiya ta'lim yo'nalishi 2-bosqich talabasi****mizaolimovaogiloy.gmail.@.com****<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.8304287>**

Annotasiya: Ushbu maqolada ingliz tiliga boshqa davlat tillaridan o'zlashtirilgan so'zlar hamda ularni kelib chiqishi tarixi haqida so'z yuritiladi. Barchamizga ma'lumki ingliz tili xorijiy til fanlari ichida eng rivojlangan fan bo'lib, bugungi kunda dunyo xalqlari, davlatlari ingliz tilida suhbatlashishi, so'zlashishi barchamizga ma'lumdir. Ingliz tili globallashuv jarayonida ham salmoqli o'ringa ega fan hisoblanadi.

Kalit so'zlar: Nemis va fransuz tillari, Frayburg, Haydelberg, Oynoma (magazine), Matras (Mattress), arab tilidan ingliz tiliga o'zlashtirilgan so'zlar.

Kundalik nutqimizda ko'plab xorij tillaridan kirib kelgan so'zlar va iboralarni qo'llaymiz. Aslini olganda, inson ularning aksariyat chet tilidan kirib kelganini bilmaydi. Har qanday boshqa tilga o'xshagan holda, ingliz tilida ham boshqa tillardan kelgan "transfater" so'zlar kop uchraydi. Ularning ba'zilari ingliz tili maqomiga moslashgan, ammo ba'zilari esa asl ko'rinishida qolgan. 17 - asr dan boshlab 19 - asrning oxirigacha Angliya dunyosining imkoni boricha koproq hududlarini bosib olish fikri bilan band edi. Haqiqatdan ham shunday davr bo'ldiki, odamlar "Britaniya imperiyasi hududida Quyosh hech ham botmaydi", deyishardi - bu jajji orol mamlakatlarning qaysidir biridan doimo Quyosh chiqib turgan bo'lardi. O'z - o'zidan kelib chiqadiki, asrlar davomida o'zi bosib olgan mamlakatlardan Britaniya ko'plab narsalarni o'zlashtirib oldi, biroq ushbu narsalarning biri til ekanligi kishining hayoliga ham kelmaydi. Ingliz tilidagi O'rta yer dengizi hududi mamlakatlarning birlashgan dasturxoniga o'xshaydi. Unda tonnalab "kolbasa" va "kruassan"lar "nisuaz salatlari" va "shokoladli sufle" lar mavjud. Yani ingliz tili asosan lotin, nemis va fransuz so'zlari ildizlaridan tuzilgan. Shu tufayli rang - barang ma'noli boy til paydo bo'lgan. Hech bir til sof emas. Dunyodagi har bir tilda chet tillaridan o'zlashgan so'zlar bor. Masalan, o'zbek tilida ham "kompyuter" "planshet", "fleshka", "monitor" kabi chet tillarida o'zlashgan so'zlar kundalik nutqimizda huddi o'zbek tilidagi so'zlar singari ishlatiladi. Ingliz tili ham boshqa tillar singari, dunyoning turli tillaridan o'zlashgan so'zlardan tashkil topgan so'z boyligiga ega.

INGLIZ TILI FANINI BOSHQA FANLAR BILAN ALOQASI- LOTIN TILI BILAN ALOQASI

Ingliz tilida lotin tilida emas, chunki lotin tilidagi so'zlar va iboralar ingliz tilida eshitiladi, lekin so'zlashuv bor tilni boshqa birining qizil tiliga aylantirish uchun yetarli emas. Rim, fransuz, italyan va ispan tillarini o'z ichiga olgan romantik tillar hind - avvali daraxtining Italik filianining muhim bolagi bolgan lotin tilidan olingan. Romantik tillar ham lotin tilida qizil tillar deb nomlanadi. Ingliz - tili romantik yoki italyan tili emas, balki nemis tilidir. Nemis tillari italikadan boshqa filialda joylashgan. Bizning ingliz tilimiz lotin tilidan kelmasligi bizning barcha so'zlarimiz Germaniyadan kelib chiqqan degani emas. Ko'rinib turibdiki, ayrim so'zlar va iboralar lotincha, "xok" kabi. Boshqalar masalan, yashash joylari, lotin ekanligi bilmaymiz.

Fransuz Normandlari Britaniyaga 1066- yilda kirganlarida bazilari ingliz tiliga kirgan. Lotin tilidan olingan boshqa harflar ham o'zlashtirilgan. Ingliz tilida lotin so'zlari ko'p, bazilar boshqalarga nisbatan aniqroq korinadi, chunki ular kursivdir. Boshqalari esa lotin tilidan olib kelingan narsalarni ajratish uchun ishlatilmaydilar. "Chet tillarini o'rganish tizimi yanada takomillashtirish chora- tadbirlari to'g'risida" gi qaror loyihasida yolga qoyilgan salbiy holatlar nimalarda aks etishiga muxtasar to'xtalsak.

BIRINCHIDAN - Asosan organiladigan chet tili maqomi mahrum etilgan tillar va ularning vatani bolmish Avstriya, Germaniya, Shvetsariya va Fransiyaning xalqaro maydon va Yevropa Ittifoqidagi ornini hisobga olmaslik.

IKKINCHIDAN - biz yuqorida tilga olingan iqtisodiy omilni inobatga olmaslik.

UCHINCHIDAN - asosiy deb belgilangan va ikkinchi darajadagi boshqa tillardan didaktik tayyorgarliksiz (o'quv - memoriy hujjatlar, dars ishlanmalar) ish boshlash.

TO'RTINCHIDAN - metodik xususiyatni nazarda tutmaslik. Chet tilini o'qitishni oquvchilarni nafaqat gapirish hamda tinglab tushunish, ayni paytda o'qish va yozishga ham orgatishdan boshlash lozimligi nutq konikma va malakalarining ozaro mutanosibligi buzilganligi (asosiy maqsad - gapirish va tinglab - tushunishga qaratilib, oqish va yozishni butunlay unutish) inobatga olinmaganligi. Natijada 1- sinf oquvchilari yil davomida darslikdagi topshiriq va mashqlarni oqib, bajarish tugul, hatto shu darslikning nomini ham to'g'ri oqiy olmaydi.

Ona tili tajribasiga asoslanib, notog'ri talaffuz qiladi bu didaktik vazifalarni oquvchilar hech qanday metodik tayyorgarligi bolmagan ota ona yordamida bajarishi kerak emish. Bu esa xalqaro talimiy tajribani notog'ri talqin qilish va tushunmaslik natijasidir.

BESHINCHIDAN - ta'lim muassalarida oquv sharoiti va vaziyatni hisobga olmaslik natijasida barcha maktablar va sinflar ingliz tili o'qitadigan pedagog kadrlar bilan ta'minlanmagan.

OLTINCHIDAN - ayrim viloyatlardagi universitetlar (Sirdaryo va Namangan) da nemis tili mutaxassisligi o'qitilib turgan bir paytda barcha maktablarda nemis tilini o'qitish umuman toxtatib qoyildi.

YETTINCHIDAN - ingliz tilini o'qitishni yo'lga qo'yish uchun 5000ga yaqin ingliz tili o'qituvchilariga ehtiyoj hatto bugunga qadar (6 yildan buyon) to'la qondirilmagan. Bu bo'shliqni toldirish uchun esa sobiq nemis va fransuz tili o'qituvchilari 4 oyda „yumalarilib“ to'rt yilda o'rgataolmagan va o'rganaolmagan mutaxassislar ingliz tilini o'rgata oladi, degan sertifikat bilan ishga jalb qilinadi.

SAKKIZINCHIDAN - Nemis va fransuz tillarining dunyo tammadumidagi ahamiytiga e'tibor bermaslik. Jumaladan nemis tili Yevropa Ittifoqining asosiy ish tili maqomida, shuningdek nemis tili fan va texnologiyalar tili hisoblanadi. Qolaversa nemis tili Avstriya, Germaniya va Shvetsariyaning davlat tili Lyuksemburg, Lixtenshtyen, janubi- sharqiy Fransiya, Shimoliy Italiya, Chexiya va Vengriya kabi mamlakatlarda yashovchi nemis zabon xalqlarning kommunikatsiya tili ekanligi ham e'tibordan chetda qoldirilgan.

TO'QQIZINCHIDAN - mamlakatimizga kelayotgan sayyohlarning asosiy qismi Yevropaning nemis zabon, farang hududlari vakillaridir.

Til o'rganishdan asosiy maqsad - chet tili yordamida uzoq va yaqin mamlakatlar, avvalo, rivojlangan davlatlar bilan ozaro manfaatli hamkorlikni yolga qo'yish, shu yol bilan mamlakatini turli jabhalarda rivojlangan davlatlar qatoriga olib chiqishdir. Masalan O'zbekiston rivojiga bevosita hissa qo'shayotgan davlatlardan biri Germaniya Federativ Respublikasidir.

1994- yilda imzolangan Germaniya O‘zbekiston hamkorlik shartnomasi asosida ikki mamlakat uchun manfaatli qator loyihalar yo‘lga qoyilgan. Jumladan „**MAN**“ yuk mashinalari ishlab chiqarish , Germaniyaning „**Kemnits**“ zavodi to‘qimachilik texnologiyasining paxtani qayta ishlashda qo‘llanilishi , ta‘lim tizimidagi chet el fondlari- Konred Adenaur fondi , Fridrix Ebert fondi, Gyote instituti Humboldt fondi.

Bizning mamlakatimiz O‘zbekistonda ham ingliz tili faniga alohida e‘tibor qaratilib kelinadi. Ingliz tili xalqaro til ekanligi qator hujjatlarda korishimiz mumkin. Birinchidan -Xalq ta‘limi tizimidagi barcha ta‘lim muassasalarda asosan ingliz tili va faqat ingliz tili oqitilishi joriy etildi. Natijada qariyb 5mingga yaqin nemis va fransuz tili oqituvchilari ishdan bo‘shatildi. Chet tillarini orgatish dastavval Toshkent hamda Samarqand davlat universitetlarida boshlangan edi. 1948-yilda kelib alohida Chet tillari pedagogika instituti tashkil etildi. O‘qitiladigan tillar ortasidagi ozaro mutanosiblik hozirgiday ingliz tiliga 97foiz, boshqa hamma tillarga 3 foiz emas deyarli bir xil o‘rin ajratilar edi.

2012 - yil 10 - dekabrda „ Chet tillarini organish tizimi yanada takomillashtirish chora-tadbirlari togrisida “ gi Prezident qarori qabul qilingan. Unga binoan 2013- yildan xalq ta‘limida chet tillarini oqitish avvalgiday 5- sinfdan emas , 1- sinfdan boshlab oqitila boshladi.Hech qaysi bir til sof emas , shunday ekan ingliz tilida ham boshqa chet tillaridan o‘zlashshgan so‘zlar mavjud.

Misol tariqasida Arab davlat tillaridan va boshqa davlat tillaridan o‘zlashgan bir qancha so‘zlar mavjud.

1. **ZERO (NOL)**- raqamli dasturlash 0 yani zero raqamisiz mavjud bolmaydi . Yevropaliklar 13-asrning dastlabki yillarida italyan matematigi Fibonachi muomalaga kiritmaguncha nol raqami mavjud emas edi. Fibonachchi nol raqami bilan Shimoliy Afrikada arab madaniyati o‘rgangan davrrida tanishgan. U arab tilidagi „ *bo‘sh* “ yoki „*hech nima*“ degan manoni anglatuvchi „ *sifr*“ sozini olgan va biroz lotinlashib Zefirum (zephyurum) sozini qollagan. Vaqt otgan sari bu soz ham ozgarishga uchrab italyan tilidagi zero (nol) shaklini oldi.Rim raqamlari orasida nol mavjud emas edi nima bolsada , rim raqamlari bilan o‘nlik sonlarini ifoda qilish imkoniyati yo‘q.

XX asrni LXVII kopaytirishdan kora 20ni 67ga kopaytirish ancha osonroq kechdi.

2. **ALCOHOL** - (SPIRT) - so‘zi ham arab tilidan kirib kelgan so‘z hisoblanadi. Ushbu suyuqlik va soz birligi Yevropaga arab dunyosidan 12- asrda kirib kelgan. Arab tilidagi manba so‘z- „al-kuhl“ kozlar uchun ishlatilqigan kosmetik kukun manosida ishlatiladi. Ushbu soz mahsulotni tegishli mineraldan ajratish olish jarayonidan kelib chiqqani va Yevropalik kimyogarlar alcohol (alkogol) sozini ajratib olish va distillyatsiya yoli bilan ishlab chiqariladigan har qanday mahsulotga nisbatan ishlata boshlaganlar.

3. **SHAKAR** (SUGAR) - G‘arb dunyosi aholisi koplal totli his va tuygularni olib kelganlari uchun arab savdogarlaridan minatdor bolishlari kerak. Saavdogarlar G‘arbiy yevropaliklarga birunchi bolib shakar olib kelishgan (dastlab italiyaliklar va fransuzlarga, ulardan inglizlarga), unga qoshib sanskrit tilidan otgan,, sharkara “sozidan kelib chiqqan “sukkar” sozini kiritishgan.

4.**KOFE** (COFFEE) - Ingliz tiliga ushbu soz italyan tilidagi turkcha qahva (kahve) sozidan kelib chiqqan caffe sozidan kirib kelgan. Turklar bu sozni arablarning qahva sozidan olishgan. Ushbu ichimlik mahsulotini yevropaliklar Arabistondan (Turkiya orqali Italiyaga va keyin Yevropaning qolgan qismlariga); arabistonliklar Sharqiy Afrikadan keltirishgan. Agar quyuq

filtrlanmagan kefeinli ichimlik bolmish turk qahvasining tayyorlanishi bir tassavur qilinsa, kofe sozining kelish chiqish tarixiga yaqinlashish mumkin. Qahva dastlab Turkiyaga kirib kelgan ammo u yerda paydo bo'lmagan. Dastlab Habashiston (Efiopiyada) paydo bolib, 15-asrda qahva Yaqin Sharq mamlakatlariga kirib kelgan va (Yaman davlatida) bu mamlakatda qahva nomini olgan.

5. **SIROP** (SYRUP)- Arab tilidan ingliz tiliga shakar va qand sozlari kirib kelgandan keyin bu tildab “sirop” sozi ham kirib kelgan. Bu holatda ma’no kelib chiqqan soz ichimlik manosini beruvchi sharabdir. (Sharob); musallas, meva sharbati yoki undanda shirinroq biror narsani anglatadi.

6. **PAXTA** (COTTON) - Paxta aslida Arabistondan yetishtirilmagan, u Hindiston, Markaziy va Janubiy Amerikadan hamda boshqa hududlardan kelib chiqqan, biroq Garbiy yevropaliklar arab savdogarlari bilan tijorat yuritilganliklari sababli amerikaliklar ham, yevropaliklar ham arab tilidagi qutn (qutn) sozini qabul qilishgan. Paxta (cotton) sozi arab tilining Misrda tarqalgan qutn so'ziga borib taqaladi, qutn undan qadimiyroq linen (surp) yoki flax sozlaridan kelib chiqqan.

7. **APELSIN** (ORANGE) - dastlab Janubiy va Sharqiy Osiyoda madaniylashtirilgan apelsin sanskrit tilida naranga nomi bilan malum bo'lgan. Fors tiliga narang shaklida undan arab tiliga otgan. Fors tiliga narang shaklida, arab tilida naranj shaklida otgan. Arab savdogarlari apelsinni Ispaniyaga olib kelishgan, ispan tilida naranja sozi bilan tanilgan. Apelsinlar Fransiyaga un norange keyinroq zamonaviy fransuz tiliga une orange bolib otgan. Songar inglizlar bu sozni fransuz tilidan oranj (orange) shaklida qabul qilishgan.

8. **LIMON** (LEMON) - Sariq rangli ushbu sitrus meva sitrus sozining arab tilidagi muqobil - limon (limin) sozidan kelib chiqqan. Zamonaviy arab tilida limon sozi (laymun) deb talaffuz qilinadi.

XULOSA. Maqola so'ngida shuni aytish lozimki, hech bir til sof til emas. Albatta har bit davlat yoki mamlakatlarda boshqa davlatlardan o'zlashgan so'zlar mavjud. Chet tillari orasida ingliz tili globallashuv jarayoni so'zlashuv jarayonida salmoqli o'ringa ega. Shuningdek bu tilga bosqqa davlatlardan, arab, lotin, nemis va fransuz davlatlaridan o'zlashtirilgan bir qancha so'zlar mavjud.

References:

1. Oxford Dictionary of English, 3rd Edition. Oxford University Press 2010
2. J.Jalolov. Foreign Language Teaching Methodology. – T., 2012, “O'qituvchi”
3. Л.В.Голиш, Д.М.Файзуллаев. Педагогик технологияларни лойиҳалаштириш ва режалаштириш. – Тошкент, 2010й. 146б.
4. Ishmuhammedov R., Abduqodirov A., Pardaev A. Ta'limda innovatsion texnologiyalar. – Toshkent, 2008.-181b.